

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529101>

УДК 376

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.И. Марьяна,

магистрант 2-го курса, напр. «Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации», дефектологического факультета Института детства

Т.И. Дубровина,

к.пед.н., доц., кафедра логопедии дефектологического факультета Института детства,
ФГБОУ ВО МПГУ,
г. Москва

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования письма у младших школьников с ЗПР. В ходе изучения особенностей письма были проведены разнонаправленные исследования. Изучались письменные работы обучающихся третьих классов инклюзивной школы. Диагностика включала в себя обследование звукопроизношения, объема активного словаря, наличие специфических ошибок на письме и их характер. Также авторами изучались орфографические умения, знания и навыки. В ходе апробации были использованы методики О.Б. Иншаковой, Т.В. Ахутиной и О.И. Азовой. Выявлен вариативный, стойкий характер нарушений письма у обучающихся младших классов, что обусловлено недостаточной сформированностью устной речи и мыслительных процессов.

Ключевые слова: задержка психического развития, инклюзивное образование, нарушения письма, дисграфия, дизорфография

EXPERIMENTAL DIAGNOSIS OF LETTERING DISTURBANCES IN YOUNGER SCHOOL CHILDREN WITH A DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

A.I. Maryina,

2nd year undergraduate student, ex. "Neurodefectology and Complex Rehabilitation of Persons with Communication Disorders", Faculty of Defectology, Institute of Childhood

T.I. Dubrovina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Speech Therapy, Faculty of Defectology, Institute of Childhood, FSBEI VO MPGU, Moscow

Annotation: The article presents the results of a study of writing in younger schoolchildren with PDD. In the course of studying the features of writing, multidirectional studies were conducted. The written works of third-grade students of the inclusive school were studied. Diagnostics included examination of sound pronunciation, the volume of the active vocabulary, the presence of specific errors in writing and their nature. Also, the authors studied spelling skills, knowledge and skills. In the course of approbation, the methods of O.B. Inshakova, T.V. Akhtina and O.I. Azova. The variable, persistent character of writing disorders in students of elementary grades was revealed, which is due to the insufficient formation of oral speech and thought processes.

Keywords: mental retardation, inclusive education, writing disorders, dysgraphia, dysorhography

Острой проблемой современной логопедии является предупреждение, выявление и коррекция нарушений устной и письменной речи у младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР), обучающихся в инклюзивных классах [1-4]. Решение этой проблемы требует создания специальных психолого-педагогических условий их обучения, поиска путей совершенствования педагогического процесса на всех этапах его реализации.

Трудности обучения у младших школьников с ЗПР связаны с нарушениями познавательной деятельности и системным характером речевой недостаточности, в результате чего у детей с ЗПР не формируются предпосылки к овладению грамотой [3-5]. Без специально организованной коррекционно-развивающей работы дети с ЗПР становятся неуспевающими школьниками по основным дисциплинам учебного плана.

Нами было проведено экспериментальное изучение сформированности письма с целью выявления специфических ошибок, их характера, частотности проявлений у младших школьников с ЗПР.

Для реализации цели эксперимента был разработан диагностический комплекс, включающий изучение устной речи и письма у школьников третьих классов с ЗПР.

Первое направление включало обследование звукопроизношения, слоговой структуры слова, объема активного словаря, выявлялся уровень

сформированности изучаемых процессов. Диагностика проводилась на основе методических рекомендаций О.И. Азовой [6, 7].

Второе направление включало исследование письма у обучающихся с ЗПР, которое проводилось в несколько этапов: – изучение письменных работ на основе Протокола Министерства просвещения РФ ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» с целью выявления детей с дисграфией, дизорфографией; – анализ письма при написании диктанта. Диагностические задания подбирались с учетом методических рекомендаций О.И. Азовой [6, 7] Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой [1, 8]. Выявлялось наличие специфических ошибок на письме и их характер: – замена и смешение букв, обусловленных акустико-артикуляционным сходством звуков; – оптические ошибки; – моторные ошибки; – зрительно-моторные ошибки; – зрительно-пространственные ошибки; – ошибки звукового анализа и синтеза; – грамматические ошибки. Изучались орфографические умения, знания и навыки.

В эксперименте приняли участие 20 учеников 3-х классов, среди которых были выделены 2 группы детей. Экспериментальную группу (ЭГ) составили дети с задержкой психического развития в количестве 10 человек. Средний возраст детей ЭГ 8-10 лет. Группа сравнительного анализа (ГСА) представлена младшими школьниками с ТНР в количестве 10 человек. Средний возраст детей ГСА 9-10 лет. Дети ЭГ обучались в условиях инклюзивного класса. Эксперимент проводился на базе инклюзивной общеобразовательной школы города Москвы.

Все результаты экспериментального обследования были проанализированы, систематизированы, обобщены, представлены в уровневом выражении.

По результатам анализа письменных работ школьников с ЗПР на предмет выявления стойких специфических ошибок была выявлена большая вариативность специфических ошибок при письме, а именно 80 % детей допускают смешения графически сходных букв, 70 % школьников с ЗПР пропускают согласные и гласные в словах, 50 % детей с ЗПР допускают смешения букв [р], [л]. Самой распространенной ошибкой среди детей с ЗПР (90 %) явилось нарушение границ слов, предложений и слов. Результаты данного этапа обследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распространенность и характер специфических ошибок в письменных работах школьников ЭГ и ГСА

Изучение письма детей ЭГ при написании диктанта показало у большинства младших школьников с ЗПР (80 % детей) низкий уровень, средний уровень показали 20 % детей ЭГ. Среди детей ГСА (с тяжелыми нарушениями речи) преобладает средний уровень (60 % детей), низкий уровень определен у 40 % детей. Результаты данного этапа обследования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение школьников ЭГ и ГСА по уровню сформированности навыка письма при написании диктанта

Изучение характера ошибок на письме позволило установить, что у большинства детей ЭГ (80 %) преобладает дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза (пропуски, добавления, перестановки букв, ошибки в обозначении границ предложения, слитное написание слов и др.). У 70 % детей ЭГ выявлена акустико-артикуляционная дисграфия (замена и смещение букв, соответствующих звукам, схожим по акустико-артикуляционным параметрам: звонких-глухих, твердых-мягких и др.), что обусловлено недостатками звукопроизношения и фонематического восприятия. Среди детей ГСА также отмечается распространенность дисграфии на почве нарушений звукового анализа (70 % детей), наряду со зрительно-пространственными ошибками (60 %).

На рисунке 3 продемонстрировано распределение детей ЭГ и ГСА по характеру ошибок на письме при написании диктанта и их частотности.

Рисунок 3 – Распределение школьников ЭГ и ГСА по характеру ошибок на письме при написании диктанта и их частотности

Исследование состояния орфографических умений, знаний и навыков у младших школьников ЭГ и ГСА показало преобладание низкого

уровня сформированности орфографических умений, знаний и навыков (60 %), уровень ниже среднего был определен у 20 % детей, средний уровень у 20 % детей. Учащиеся плохо соотносят произнесение слов и их правила написания. Могут определить, что перед ними предложение, однако неверно определяют количество слов, знаков или слогов в нем.

Среди школьников ГСА преобладает средний уровень сформированности орфографических умений, знаний и навыков (50 %), ниже среднего уровень был определен у 30 % детей, низкий у 20 %.

На рисунке 4 показано распределение младших школьников ЭГ и ГСА по уровню сформированности орфографических умений, знаний и навыков.

Рисунок 4 – Сравнительные данные сформированности орфографических умений, знаний и навыков у школьников ЭГ и ГСА

Обследование устной речи у младших школьников ЭГ показало преобладание низкого уровня сформированности звукопроизношения (60 % детей), у 20 % детей ЭГ наблюдался уровень средний и ниже среднего. У детей. Сохранялось дефектное произношение звука [р], также вызывало трудности произнесение слов со стечениями согласных, было отмечено наличие замен, обусловленных акустико-артикуляционным сходством звуков.

У детей ГСА преобладает средний уровень сформированности звукопроизношения (50 % детей), ниже среднего уровень был определен у 30 % детей, низкий у 20 %.

На рисунке 5 представлены результаты обследования звукопроизношения у детей ЭГ и ГСА.

Рисунок 5 – Уровни сформированности звукопроизношения у школьников ЭГ и ГСА

Обследование словарного запаса у детей ЭГ также показало преобладание низкого уровня сформированности активного словаря (60 % детей), уровень ниже среднего был определен у 20 % детей ЭГ, средний уровень у 10 % детей, у 10 % детей ЭГ выявлен уровень развития активного словаря выше среднего. Наибольшие трудности у детей с ЗПР вызвало задание «Назови части, из которых состоит этот предмет», а также классификация предметов и явлений. В связи с этим проявлялись трудности в корректном написании слов, с значение которых для учащихся не ясно.

У детей ГСА преобладал средний уровень сформированности активного словаря (40 % детей), ниже среднего уровень был определен у 30 % детей, низкий у 10 % и два ребенка (20 %) показали сформированность активного словаря на уровне выше среднего.

На рисунке 6 представлены сравнительные результаты обследования активного словаря детей ЭГ и ГСА.

Рисунок 6 – Распределение школьников ЭГ и ГСА по уровню сформированности активного словаря

Анализ результатов экспериментального обследования позволил выделить ряд особенностей письма у младших школьников с ЗПР:

1. У учащихся третьих классов с ЗПР, обучающихся в инклюзивном классе, сохраняется недостаточный уровень сформированности навыка письма, с преобладанием у большинства детей (80 %) низкого уровня.

2. Выявлен вариативный характер нарушений письма, с сочетанием различных видов специфических дисграфических и орфографических ошибок. Преобладает дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза, что объясняется несформированностью аналитико-синтетической деятельности школьников ЗПР; артикуляционно-акустическая дисграфия обусловлена нарушениями звукопроизношения и различения фонем.

3. Стойкость орфографических ошибок объясняется не столько незнанием правил орфографии, сколько неумением применить их при письме, что связано с особенностями интеллектуальной деятельности детей с ЗПР, отсутствием контроля деятельности, неспособностью самостоятельно увидеть собственные ошибки.

4. Характерны зрительно-пространственные ошибки на письме, связанные с несформированностью опτικο-пространственных представлений, ориентировок.

5. Нарушения письма у младших школьников с ЗПР характеризуются высокой частотностью проявлений различных видов специфических ошибок (три и более ошибки разного вида), что говорит о стойкости нарушений письма, системном характере нарушений речевой деятельности. У младших школьников с ЗПР выявлена высокая степень проявления дисграфии.

6. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости организации специального коррекционного обучения, направленного на устранение нарушений письма у обучающихся младших классов с ЗПР, основанного на междисциплинарном взаимодействии команды специалистов СОШ, с включением логопедических приемов коррекции в деятельность педагога инклюзивного класса на уроках русского языка и литературного чтения.

Список литературы

[1] Ахутина Т.В. Нарушения письма: диагностика и коррекция. / Т.В. Ахутина; под ред. М.Г. Храковской. // Актуальные проблемы логопедической практики. – СПб.: Акционер и К°, 2004. 225-247 с.

[2] Ковшиков В.А. О речевых нарушениях у детей с задержкой психического развития. / В.А. Ковшиков, Ю.Г. Демьянов. // Дефектология. Герценовские чтения. – Л., 1967. 12-23 с.

[3] Лиходедова Л.Н. Нарушение письменной речи у школьников с задержкой психического развития. // Специальное образование. – 2012. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narushenie-pismennoy-rechi-u-shkolnikov-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya>. (дата обращения: 15.06.2021).

[4] Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития: учебное пособие. / Е.А. Логинова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 208 с.

[5] Куликова Н.С. Изучение предпосылок письма и его реализации в различных видах работ у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. // Концепт. – 2015. № S23. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predposylok-pisma-i-ego-realizatsii-v-razlichnyh-vidah-rabot-u-mladshih-shkolnikov-s-intellektualnoy-nedostatocchnostyu>. (дата обращения: 14.06.2021).

[6] Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. / О.И. Азова. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 64 с.

[7] Азова О.И. Диагностика и коррекция письменной речи у младших школьников. / О.И. Азова Изд.: Сфера, 2013. – 64 с.

[8] Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. / Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова. – М.: В. Секачев, 2008. 128 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akhutina T.V. Writing disorders: diagnosis and correction. / T.V. Akhutin; ed. M.G. Khrakovskaya. // Actual problems of speech therapy practice. – SPb.: Shareholder i K , 2004. 225-247 p.

[2] Kovshikov V.A. Speech disorders in children with mental retardation. / V.A. Kovshikov, Yu.G. Demyanov. // Defectology. Herzen's readings. – L., 1967. 12-23 p.

[3] Likhodedova L.N. Violation of written language in schoolchildren with mental retardation. // Special education. – 2012. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narusenie-pismennoy-rechi-u-shkolnikov-s-zaderzhkoy-psiicheskogo-razvitiya>. (date of access: 15.06.2021).

[4] Loginova E.A. Violations of writing. Features of their manifestation and correction in junior schoolchildren with mental retardation: textbook. / E.A. Loginova. – SPb.: DETSTVO-PRESS, 2006. 208 p.

[5] Kulikova N.S. Studying the prerequisites of writing and its implementation in various types of work in primary schoolchildren with intellectual disabilities. // Concept. – 2015. No. S23. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predposylok-pisma-i-ego-realizatsii-v-razlichnyh-vidah-rabot-u-mladshih-shkolnikov-s-intellektualnoy-nedostatochnostyu>. (date of access: 14.06.2021).

[6] O.I. Azova Diagnostics of the written language in younger schoolchildren. / O.I. Azov. – M.: TC Sphere, 2011. 64 p.

[7] O.I. Azova Diagnostics and correction of written language in primary schoolchildren. / O.I. Azov. – Publishing House: Sfera, 2013. 64 p.

[8] Akhutina T.V. Neuropsychological diagnostics, examination of writing and reading of primary schoolchildren. / T.V. Akhutina, O.B. Inshakova. – M.: V. Sekachev, 2008. 128 p.

© А.И. Марьина, Т.И. Дубровина, 2021

Поступила в редакцию 30.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Марьина А.И., Дубровина Т.И. Экспериментальная диагностика нарушений письма у младших школьников с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 169-178. URL: <https://ip-journal.ru/>